

КИНОЯНИНГ ПРАГМАЛИНГВИСТИК ВА ЛИНГВОПОЭТИК ТАҲЛИЛИ

А.А.Ҳасанов

КўконДПИ, ф.ф.н., дотцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7993771>

Аннотация. Европа адабиётшунослигида «ирония» термини остида умумлаштирилувчи киноя воситаси шакл ва мазмун зидлигига асосланган, замирида танқидий кулги ётувчи, сўзловчининг салбий муносабатини пичинг, қочирим, кесатиқ йўли билан ифодаловчи услубий воситадир. Унинг лингвистик ҳамда стилистик белгилари ўзбек тилшунослигида ҳам тадқиқот объекти бўлган.

Калим сўзлар: киноя, прагмалингвистика, лингвоэтик таҳлил, адабиёт, тил, филология.

Сўнги йиллардаги лингвопоэтик тадқиқотларда муайян ёзувчи ижодида қўлланган киноя воситасини тадқиқ қилишга эътибор қаратилди. Чунки киноя бадиий асар тилида фикрнинг ўта таъсирчанлигини ифода этувчи услубий восита сифатида муҳим аҳамиятга молик. «Бу субъектив баҳо ифодалашнинг асосий негизи бўлиб, муаллиф фикрининг бадиий шаклидир».

Киноя воситасининг бадиий асар тили, унинг эстетик қимматини оширишдаги аҳамияти хусусида ҳали атрофлича изланишлар олиб бориш мумкин. Айниқса, унинг моҳиятига прагмалингвистик нуқтаи назардан ёндашиб, асар бадииятини таъминлашдаги ўрнини муайян ёзувчи асарлари мисолида тадқиқ қилиш ўзининг долзарблик даражасини сақлаб турибдики, бу танланган мавзунинг нечоғлик аҳамиятли эканлигини белгилайди.

Прагматика тил бирликларидан фойдаланувчи шахс ёки сўзловчининг тил белгиларига муносабатини ўрганувчи тилшунослик аспектларидан бири ҳисобланар экан, биз А.Қаҳҳор ҳикояларида қўлланган киноя воситаларини лингвистик прагматиканинг имплицатив мазмун турларидан бири бўлган тағмаъно кўринишларидан бири сифатида талқин этамиз. Чунки «киноя ва унинг кўринишларини тўғридан-тўғри олиб уни прагматика соҳаси билан боғламай туриб, ундаги яширин мазмун кўринишларини аниқламай туриб, у ҳақда фикр юритиб бўлмайди».

Фотиманинг аччиги келди: – Орқага қайтиш бўлса нима, **нурли чўққидан тушиб қоласанми?** («Нурли чўққилар»)

Бадиий матнда ўрни билан қўлланган киноя воситаси персонажнинг хулқ-атворини характерлаб, баҳолаш вазифасини бажариши мумкин. Жумладан, юқоридаги лексик қуршовда бунинг тасдиғини кўриш мумкин. Берилган киноя воситаси ситуатив характерга эга. Шунинг учун бунда сўзловчининг ички мақсади аниқ сезилиб туради. Чунки киноя воситасининг ишора қилиш вазифаси субъектнинг ички мақсадини юзага чиқаришда актуал вазифа бажарган. Ҳикоя персонажи Фотима киноя орқали Зухранинг бир вақтлар ота-онасига ёзган хатида «келажакнинг нурли чўққилари томон бормоқдамиз» деганига ишора қилиб, у интилган чўққи фақат худбинлик, манманлик, калтабинлик ботқоғи устига қурилган чўққи эканлигини кесатади. Ёзувчи юқоридаги ситуатив характерга эга бўлган кинояни диалогик нутқда қўллаб, персонажлар нутқига жонлилик, табиийлик бағишлайди. Бунинг пировардида асар бадииятига халқчиллик руҳини олиб киради.

Бадиий матнда киноя воситасининг ифодаланиш жиҳатидан мураккаб тури ҳам мавжудки, у ассоциатив ирония деб ҳам аталади. Бунда салбий шахсий муносабат аста-

секинлик билан юзага чиқиб, сўзловчи идеолектига хос иллокутив мақсад секин-аста, даражаланган ҳолда юзага чиқади. А.Қаҳҳорнинг «Майиз емаган хотин» ҳикоясида унинг энг яхши намуналарини учратиш мумкин. Ҳикоянинг номланишидаёқ ёзувчи ассоциатив киноядан фойдаланганлигини кўрамиз. Библионим сифатида келтирилган бу киноя орқали ҳикоя персонажлари мулла Норқўзи ва унинг хотини маънавий қиёфасига ишора қилинади. Унда ифодаланган яширин мазмун аста-секинлик билан даражама-даража очиб борилган. Масалан, ҳикояда мулла Норқўзининг хотинига нисбатан «*етти қават парда ичида ўтирадиган*», «*фаришта*», «*диёнатли*», «*поқдомон*», «*шариатни маҳкам ушлаган*» каби киноя воситаларининг қўлланилиши прогрессив ҳолда амалга оширилган. Ҳикоя сўнгида аёлнинг барча сирларининг фош бўлиши натижасида унга берилган ижобий сифатларнинг тескари маънода киноя усули билан қўлланганлиги маълум бўлади ва китобхоннинг онг сезимларида бу ҳолат регрессив ҳаракат қила бошлайди. Бунда китобхон кўз ўнгида ҳақиқий маънавий бузуқ, тубан аёл қиёфаси реаллашади.

Ёзувчи сатирик-юмористик характердаги ҳикояларида кўпроқ киноянинг ассоциатив усулидан кенг фойдаланганки, бу ёзувчи маҳоратининг муҳим белгисидир. Айниқса, ёзувчининг бундай ҳикояларида персонажларнинг характери, ташқи қиёфаси киноя воситасида ниҳоятда оригинал тасвирланган:

Қани бирон холис одам бўлса айтсин: бутун Ўзбекистонни қидирганда Нурматжонга ўхшаган йигитдан биронта топилармикан? Бўлган тақдирда ҳам у, ёшлигида ойнага қараб, Нурматжондай «Мен қанақа хотин олар эканман» деган эмасдир.

Баъзи одамлар – ҳазилми, чинми – ҳар хил гаплар тарқатишади: ёзда унинг кетидан паниша эргашиб юрар эмиш. Ёлгон! Нима қилади эргашиб? Лабининг икки бурчи ҳампаниша оқариб туради дейишади. Бу ҳам... қусур эмас, балки фазилят – маъсумлик нишонаси...

Ҳаммадан ҳам унинг қоматини айтинг: афсуски, минг афсуски, қўли иккитада, йўқса энг чиройли паниша чилимга ўхшар эди. («Қизлар»)

Ёзувчининг ҳикоя экспозициясидаёқ киноя усулидан фойдаланиши унинг сатирик асар яратишдаги маҳоратининг бир қирраси сифатида намоён бўлади. Киноя мураккаб мазмун кўринишларидан бири бўлгани учун, улар синтактик бирликлар орқали ифодаланиши мумкин. Чунки нутқнинг таъсирчанлиги, образлилиги, тасвирийлиги, эмоционал-экспрессивлигини юзага келтиришда синтактик усул алоҳида аҳамият касб этади. Жумладан, юқоридаги микроконтекст киноя характерида қўлланган бўлиб, кенг ижтимоий қамровга эга. Бунда ёзувчи эскилик сарқити билан мияси ғовлаган, турмушдаги янгиликларни ҳазм қилолмаган, қўлидан бирор иш келса-да, жамиятга фойда келтиришдан ўзини тийиб, бошқалар ҳисобига кун кўришни эп биладиган шахс тимсолини комик планда тасвирлашни бош мақсад қилиб олади. Бунинг пировардида унинг характер чизгиларини, ташқи кўринишини образли тасвирлашда микроматн кўринишидаги киноядан унумли фойдаланади.

Киноявий тағмаънонинг яна бир кўриниши қочирим бўлиб, унда рамзли гап ифодаланади. А.Қаҳҳорнинг киноя воситаси асосига қурилган «Майиз емаган хотин» ҳикоясида унинг ўзига хос бетакрор намуналарини учратиш мумкин: *Гапни кўринг-а, айтгани кишининг юзи чидамайди: бегона эркакнинг қўли оқ сочи қорайтирар эмиш.*

...Қуриб кеткурлар, бирам шармандаки... **Баданингда наминг борида беш-олтита эркакни кўрмасанг, умр бўладими, бу умр дейди-я!** («Майиз емаган хотин»)

Ҳикоядаги «очик» аёлларнинг бузуклигидан далолат қилувчи мулла Норқўзининг хотини ҳам бу борада эридан қолишмайди. Ёзувчи ҳар икки персонажни ҳикоя фониди киноя орқали комик планда тасвирлаб боради. Улар нутқида қўлланган қочиримлар ҳам аслида уларнинг характер-хусусиятига ишора қилиб туради. Бир томондан, улар нутқида қўлланган қочиримлар қолиплаш вазифасини ўтаган. Чунки мулла Норқўзининг хотини бу орқали ўзининг «поқдомон»лигини исботламоқчи булади гўё. Лекин бу китобхоннинг онг ости сезимларини ҳаракатга келтириб, персонаж устидан сатирик кулги кўзғатади.

Юқоридаги мисолда ёзувчининг қочиримлардан индивидуал фойдаланиш маҳорати уларни эвфемик тарзда қўллаганлигида ҳам кўринади. Ёзувчи айтилиши кўпол, уят сўз ва бирикмаларни эвфемик тарзда қочирим остига бирлаштириб, жумланинг таъсирчанлигини оширган.

REFERENCES

1. Ibragimov, X., and Abdullayeva Sh. "Pedagogika nazariyasi (darslik)." T.: Fan va texnologiya 288 (2008).
2. Ибраимов Х. И. Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога //Наука, образование и культура. – 2018. – №. 3 (27). – С. 44-46.
3. Ibragimovich X. I. O 'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL. – 2021. – С. 209-214.
4. Ibragimovich, Ibraimov Kholboy. "Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system." International journal of discourse on innovation, integration and education 1 (2020): 6-15.
5. Maxmutovna T. X. INFLUENCE OF MASS CULTURE ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SPIRITUAL AND MORAL IMAGE OF THE YOUNG GENERATION //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.
6. Mahmutovna T. X. Ways to Form Immunity of Protection from" Public Culture" in Adolescent Students //Kresna Social Science and Humanities Research. – 2022. – Т. 3. – С. 115-117.
7. Makhmutovna T. K., Ibragimovna T. I. Specific features of the pedagogical process focused on increasing the social activity of youth //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2020. – Т. 9. – №. 6. – С. 165-171.
8. Abdullaeva, B. S., Sobirova, M. A., Abduganiev, O. T., & Abdullaev, D. N. (2020). The specifics of modern legal education and upbringing of schoolchildren in the countries of the post-soviet world. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(2), 2706-2714.
9. Oglu, Abduganiev Ozod Tursunboy. "Pedagogical Conditions And Mechanisms Of Development Of Social Active Civil Competence In Students." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education* 12, no. 7 (2021): 433-442.

10. Abduganiyev, O. T. (2022, December). FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF SOCIALLY ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCE IN STUDENTS. In *E Conference Zone* (pp. 10-13).
11. Abduganiev O. Developing Student Civil Competency //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.
12. Махмудов А. Х., Джураев Р. Х., Ахунжонов А. Т. Дидактический потенциал шахматной игры //Наука и образование сегодня. – 2020. – №. 6-2 (53). – С. 70-71.
13. Махмудов А. Х. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ШАХМАТЫ» ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЯ ШАХМАТНЫХ ЗАДАЧ: 10.53885/ед. 2022.49. 38.098 Махмудов Абдулхалим Хамидович, д. 2 п. н, зам. директора Узбекского научно-исследовательского института педагогических наук им. Кары Ниязи, abdu-hm@yandex. ru //Научно-практическая конференция. – 2022. – С. 766-768.
14. Джураев Р. Х., Махмудов А. Х., Фефелов В. С. Методология формирования учебно-творческого плана для компетентностной подготовки магистров //Педагогические науки. – 2012. – №. 1. – С. 84-90.
15. Махмудов А. Х., Абдурахмонов З. Б. Таълимда замонавий рақамли технологияларидан фойдаланишнинг ютуқлари ва муаммолари //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. CSPI conference 3. – С. 97-99.